

EDUCANDO EN COMPETENCIAS; JUGANDO PARA APRENDER A APRENDER

Jose M^a Marmaneu Palero¹, Gabriel Jacques Souba Dols²

¹c/Bailarín José Espadero 7, Alicante 03015.

²c/Pascual Orozco 22, Alicante 03006.

Palabras clave: Medio ambiente; Juego de cartas; Lúdico; Recurso didáctico; Educación.

Los recursos lúdicos son elementos curriculares esenciales para captar la atención del estudiante en el aula, promover sus propias inquietudes y acrecentar la motivación para el correcto desarrollo de sus competencias académicas [1,2]. *Urbian - urban biodiversity* (Fig. 1.) es un juego de cartas de corte medioambiental cuyo objetivo principal es enseñar y recordar ciertos conceptos clave de la naturaleza de manera lúdica y entretenida. Centrado en un ecosistema urbano mediterráneo, presenta un marcado acento por la integración de los conceptos aprendidos en el aula con su entorno más cercano fuera del centro, implicando a familia, amigos, vecindad, barrio etc.

Fig. 1. Composición artística de diferentes cartas del juego *Urbian - urban biodiversity* [fuente propia de los autores].

Los nuevos desafíos del sistema educativo constituyen un escenario ideal para el desarrollo de la creatividad del profesorado o futuro profesorado apostando por la individualidad de cada uno de ellos a la hora de obtener y generar recursos competentes para el estudiantado. Incluir en las propuestas pedagógicas respuestas a retos actuales como el cambio climático, el calentamiento global, la contaminación o la pérdida de biodiversidad, evidencia un compromiso por objetivos de desarrollo sostenible marcados desde la Unión Europea (Fig. 2.) como esenciales en el escenario social actual [3].

Fig. 2. Objetivos de desarrollo sostenible [3].

La evidencia demuestra que una correcta motivación del estudiante repercute en el desarrollo de sus competencias [4], ayudando a su inclusión en la sociedad y en la mejora de esta. Este juego pretende servir al profesorado de cualquier nivel educativo como una herramienta diferente y lúdica para complementar los contenidos de ciertas asignaturas, así como tutorías orientadas al cuidado y conservación de nuestros espacios naturales. Porque no sólo debemos afianzar conocimientos sino esforzarnos para que la sociedad los use en consecuencia.

Agradecimientos

Agradecimientos especiales a Alfonso Calero Romero, co-autor del juego.

Referencias

- [1] J. Morera Huertas, J. J. Mora Román. Empleo de la gamificación en un curso de Fundamentos de Biología. Revista Electrónica Educare, 23, (2019) 15.
- [2] J. A. Gallardo-López, P. Gallardo Vázquez. Teorías del juego como recurso educativo. IV Congreso Virtual Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa INNOVAGOGÍA (2018).
- [3] Naciones Unidas. Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2023).
- [4] N. Bernabeu y A. Goldstein. Creatividad y aprendizaje: El juego como herramienta pedagógica. Narcea Ediciones (2016).